

CERTIFICATE

TA'LIM FIDOYILARI

Erkaboyev Oybek Muxammadjonovich

RESPUBLIKA ILMIY-USLUBIY JURNALIDA

ARMIYA SAFIDA XIZMAT QILISHGA TAYYORLASH BOSQICHIDA JISMONIY TARBIYANING

IJTIMOIIY MOHIYATI

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

Bosh muharrir: A.A. Abdurahmonov

Яндекс

@mail

Google

2022 / OKTABR